

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Método Delphi

Informe de resultados

Diciembre 2006

Método Delphi

Informe de resultados

Diciembre 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES;
Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

#

R ìlEcd#Wýfq1f0#gh#SHWHU#

F #Nrp é#D rxjxýv#1 #4# #

Whýi# ; ;#4 : #58 : #0#d{ # : ; ;#4 : #58 ; ##

z z z Ìshwhùlhyùwhùv##z z z Ìhyùwhùv#

shwhùC ùhyùwhùv##ùhyùwhùC ùhyùwhùv#

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. JUICIOS Y PRONÓSTICOS.....	5
2.1. Tendencia general.....	5
2.1.1. Escenario 1. “Los jóvenes emigrarán de la ciudad de Teruel a otras provincias”.....	6
2.1.2. Escenario 2. “Teruel será una ciudad emprendedora”.....	6
2.1.3. Escenario 3. “La gente joven preferirá vivir en Teruel porque habrá posibilidades de empleo”.....	7
2.1.4. Escenario 4. “La población inmigrante será la que contribuya en mayor medida al incremento demográfico”.....	7
2.1.5. Escenario 5. “La gente preferirá vivir en Teruel porque habrá más servicios”.....	7
2.1.6. Escenario 6. “La clase política turolense será capaz de liderar un cambio coordinado y continuado”.....	8
2.2. Pronóstico de mayor ocurrencia.....	8
2.3. Conclusión.....	9
3. VALORES Y ACTITUDES.....	10
3.1. Valoración de los sectores con impacto en el desarrollo económico.....	10
3.2. Tendencias de futuro.....	13
3.2.1. Tendencia general.....	13
3.2.2. Frases que mejor se identifican con el sentir ciudadano.....	14
3.2.3. Áreas que requieren una actuación urgente.....	15
3.2.4. Modelo de ciudad con el que se identifican.....	15
4. VISIÓN PROSPECTIVA.....	17
4.1. Aspectos que podrían limitar el desarrollo en los próximos diez años.....	17
4.2. Adjetivos con los que se relacionará a la ciudad dentro de diez años.....	18
4.3. Conclusiones.....	19
5. AGENTES SOCIALES PARTICIPANTES.....	21

1. INTRODUCCIÓN

El Método Delphi es una técnica de investigación social cuya finalidad se orienta a establecer un consenso de expertos, con respecto a uno o varios hechos en el futuro. Por lo tanto, es una técnica de carácter prospectivo¹. En el desarrollo del PETER '2011, se ha considerado como una vía más de participación ciudadana, y un modo de analizar la percepción social sobre temas clave para el desarrollo de la ciudad de Teruel. Metodológicamente, ha permitido atender a dos cuestiones clave: en primer lugar, responder a lo establecido en las fases 1 y 2 sobre el análisis y diagnóstico del territorio, al incluir la visión de un grupo de expertos cualificados y con capacidad de gestión y de toma de decisiones sobre diversos temas referidos a la ciudad; en segundo, aplicar una técnica en la que los sesgos sean mínimos, lo que ha servido para garantizar la fiabilidad de las respuestas y la claridad de las tendencias, razones suficientes para haber sido considerada como una herramienta de base en la elaboración de un diagnóstico objetivo de la ciudad.

El cuestionario Delphi ha sido cumplimentado por sesenta y cinco Agentes Sociales, a quienes agradecemos su participación durante esta fase de investigación y cuyas respuestas han brindado la posibilidad de ahondar sobre aspectos valorativos y perceptivos sobre la ciudad, que no hubiera sido posible conocerlos, salvo mediante una ronda de entrevistas con todos cada uno de ellos.

Con el objetivo claro de conocer los aspectos más relevantes del futuro de la ciudad, el cuestionario utilizado contiene tres grandes bloques de ítems:

- **Bloque I. Juicios y Pronósticos**

La intención de este apartado es conocer la opinión de los agentes sociales en torno a posibles situaciones de ocurrencia (escenarios) en la ciudad de Teruel: emigración-inmigración, actitud emprendedora, deseo de vivir en Teruel, dotación de servicios.

- **Bloque II. Valores y Actitudes**

Con él se busca una valoración sobre el comportamiento de la ciudad en un futuro próximo, en relación a temas como la actividad económica, la dotación de servicios y equipamientos, la calidad de vida, la participación ciudadana, la empresariedad, la oferta cultural, la actitud ante los cambios, las áreas de actuación más urgente, y el modelo de ciudad.

- **Bloque III. Visión Prospectiva**

Con él nos aproximamos a la percepción de los agentes sobre qué carencias pueden limitar más el desarrollo de la ciudad en un futuro (servicios, déficit de población joven,...), así como los adjetivos que mejor la califican (moderna, activa, acogedora, solidaria, multicultural, emprendedora,...)

¹Según Linston y Turoff (1977), la técnica Delphi se utiliza para estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento o situación a largo plazo, anticipando en años lo que podría suceder. (en Godet 1999: *De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y Estrategia*. Ciudad de México: Alfa Omega Marcombo).

2. JUICIOS Y PRONÓSTICOS

En este apartado se quiere conocer la percepción sobre el desarrollo futuro de la ciudad de Teruel. Para ello, se ha solicitado a los participantes que pronostiquen situaciones probables de ocurrencia, tomando como ejes de respuesta las siguientes combinaciones: “Deseo y ocurrirá”, “Deseo, pero no ocurrirá”, “No deseo, pero ocurrirá” y “No deseo y no ocurrirá”.

Situaciones de ocurrencia	Valoración sobre la situación
1.- Los jóvenes emigrarán de la ciudad de Teruel a otras provincias.	No deseo, pero ocurrirá
2.- Teruel será una ciudad “emprendedora”.	Deseo, pero no ocurrirá
3.- La gente joven preferirá vivir en Teruel porque habrá posibilidades de empleo.	Deseo, pero no ocurrirá
4.- La población inmigrante será quien contribuya en mayor medida al incremento demográfico.	No deseo, pero ocurrirá
5.- La gente preferirá vivir en Teruel porque habrá más servicios.	Deseo, pero no ocurrirá
6.- La clase política turolense será capaz de liderar un cambio coordinado y continuado.	Deseo, pero no ocurrirá

2.1 Tendencia general

De las opiniones vertidas por la mayor parte de los agentes sociales en este primer bloque de resultados, se aprecia una tendencia claramente pesimista, incluso desoladora, en todas las posibles situaciones de ocurrencia en la ciudad de Teruel. El comportamiento de los datos parece reflejar, en líneas generales, una escasa creencia en la posibilidad de cambios que puedan suponer un giro con respecto a las tendencias actuales. El pesimismo que reflejan las tendencias creemos que es consecuencia de la poca creencia en lo que se hace en Teruel y, por otro lado, es parte inequívoca de la mentalidad con la que se afrontan los cambios. En líneas generales, el ciudadano turolense experimenta un tipo de escepticismo producto de promesas incumplidas que no se traducen en cambios favorables.

Lo curioso y preocupante es que sean los propios agentes sociales los que, con sus opiniones, brinden un panorama poco alentador, pero a la vez realista, de lo que ocurre en Teruel. Si no se mejoran la oferta educativa, los servicios de ocio y cultura, y las infraestructuras de comunicación, los jóvenes seguirán emigrando a otros lugares, lo que contrasta con las “políticas de repoblar la ciudad” y brindar mejores condicionantes de vida a los nuevos pobladores.

Por otra parte, habría que entender que la inmigración no sólo ayude a paliar los efectos negativos de la actual estructura demográfica de la ciudad, sino que también contribuya, en parte, al desarrollo económico de la ciudad y a crear un nuevo tejido social en la misma; pero si no existen servicios adecuados, esos pobladores se marcharán.

No existen recetas mágicas para cambiar la mentalidad del ciudadano de Teruel, pero debe existir, por parte de quienes toman las decisiones, un compromiso de responsabilidad para con los ciudadanos y con la ciudad. Un compromiso que se traduzca en materializar las promesas, para que no se queden en el discurso.

2.1.1 Escenario 1: “Los jóvenes emigrarán de la ciudad de Teruel a otras provincias”

La totalidad de los informantes se han inclinado por el hecho firme de que los jóvenes seguirán emigrando de Teruel a otras ciudades, aunque no lo deseen, por los impactos demográfico, laboral y sociológico que de tal tendencia se derivan. Esta visión, a nuestro juicio, puede justificarse por...

- ... la insuficiente dotación de servicios,
- ... las características de las fuentes de empleo que, en muchos casos, no se adecuan a la formación y cualificación que reciben los jóvenes,
- ... la escasa variedad en la oferta de carreras universitarias, lo que les obliga a emigrar a otras ciudades por razón de estudios,
- ... la oferta escasa en materias de ocio y cultura, que convierte a otras ciudades en atractivos y soporte para la emigración,
- ... la existencia de un mercado laboral que, aunque caracterizado por el paro técnico “cero”, no satisface las demandas laborales de este grupo de población.

El conjunto de juicios precedentes pueden ser resumidos en uno solo que, al final, es el fundamental, nos referimos, en concreto, al “efecto llamada” que producen las ciudades grandes sobre un porcentaje significativo de los jóvenes que viven en las de tamaño medio y, sobre todo, pequeño, un efecto que está relacionado con la mayor oferta de equipamientos y servicios, prioritariamente privados, o con la existencia de más posibilidades para ocupar empleos concordantes con su formación/capacitación, y también con un conjunto de razones mal evaluables y conectadas con aspectos personales y vitales relacionados con el atractivo de ese tipo de ciudades.

2.1.2 Escenario 2: Teruel será una ciudad “emprendedora”

El 90,8 % de los informantes se inclina por el hecho probable de que Teruel no se caracterizará en un futuro próximo por ser una ciudad en la que domine el espíritu emprendedor entre sus habitantes, aunque desearían que se desarrollara.

No podemos obviar en esta argumentación las verdaderas razones que hacen que la gente “emprenda”, a saber, la percepción previa de que existe una oportunidad o nicho de negocio, y una predisposición inicial a hacerlo, que aunque en origen puede tener una componente vocacional, también puede adquirirse con un mensaje social y formativo adecuado.

Desde ese planteamiento, ¿por qué en Teruel se emprende menos de lo deseable, o en comparación con otros territorios?. En la explicación intervienen los dos factores anteriores. En primer término, la estructura económica de la ciudad da lugar a un entorno que presenta un cierto número de limitaciones al desarrollo empresarial: pequeño tamaño del mercado, dificultades para contratar mano de obra cualificada, ... En segundo lugar, tampoco la cultura empresarial previa sirve de forma eficaz como ejemplo para potenciales emprendedores.

A las dos razones anteriores es posible añadir otras menores como la estructura sociológica y profesional existente en la ciudad, y la excesiva burocracia para constituir una empresa, lo que da lugar a una imagen mental colectiva negativa, y es una idea general que en ciertas situaciones acaba desmotivando la decisión inicial y generando otro tipo de alternativas, lejos de lo que es la empresa.

Al final, estamos convencidos que la explicación tiende a adoptar la forma de un “círculo vicioso”.

2.1.3 Escenario 3: “La gente joven preferirá vivir en Teruel porque habrá posibilidades de empleo”

Todos los agentes sociales participantes en el Delphi ha expresado su deseo de que los jóvenes se queden a vivir en Teruel, ello desde la disponibilidad potencial de un empleo estable que proporcione una calidad de vida adecuada, y desde la existencia de posibilidades suficientes de promoción profesional y social; sin embargo, la relación que se establece entre formación y empleo, en este caso concreto, puede ser el punto de arranque para pensar que el joven que vive en Teruel quiere estudiar y trabajar en aquello que se ha formado, aunque no siempre se consigue, porque las ofertas de empleo frecuentemente no se ajustan a la formación. En esta tesitura, bien la búsqueda de formación, bien la búsqueda de empleo acorde a la formación, pueden convertirse en trampolín que impulsa directamente a emigrar.

2.1.4 Escenario 4: “La población inmigrante será quien contribuya en mayor medida al incremento demográfico”

Un 84,6 % de los informantes ha expresado su deseo de que la inmigración no sea el factor principal para el incremento demográfico, y que este incremento se produzca de forma natural por la población autóctona; pero son conscientes de que eso no es muy probable porque la tasa crecimiento vegetativo es negativa; a lo anterior se añade la pérdida de población joven por emigración; y también el envejecimiento progresivo del grupo humano turolense, lo que explica que el volumen de población en edad reproductiva sea escaso; a todos ellos se suman otros factores como la reducida tasa de natalidad y el bajo índice de fecundidad.

Con todo, se reconoce que la inmigración es, en la actualidad, un elemento estructural que previsiblemente puede influir en el desarrollo político, social y económico de la ciudad, contribuir a la mejoría de la estructura demográfica y a aumentar el volumen absoluto de población. No le otorgan una valoración taxativamente negativa, antes bien, son conscientes de los aportes de este colectivo: nueva mano de obra, nuevos pobladores, nuevas culturas. En el fondo, la razón de esa percepción quizás esté más relacionada con la necesidad de integración cultural de este grupo de población, no siempre suficientemente conseguida, y que de no alcanzarla puede representar un auténtico problema dado el pequeño tamaño inicial del grupo humano turolense y la fuerte presión relativa que puede inducir este grupo de pobladores.

2.1.5 Escenario 5: “La gente preferirá vivir en Teruel porque habrá más servicios”

Un 73,8% de los encuestados ha expresado su deseo de que la gente de Teruel se quede a vivir en la ciudad porque los servicios disponibles, públicos y privados, serán cada vez más numerosos y de mayor calidad, y, sin embargo, entienden que eso no ocurrirá. Es así que, implícitamente, se considera que el mantenimiento o incremento de la población pasa por una disponibilidad suficiente de servicios, pero también por mejorar la calidad de los que existen, y, si es posible, por crear otros nuevos para atender las demandas actuales y futuras de la ciudadanía. Tan solo un 12,3 % de los encuestados cree que la gente de Teruel preferirá seguir viviendo en Teruel porque habrá más servicios.

2.1.6 Escenario 6: “La clase política turolense será capaz de liderar un cambio coordinado y continuado”

El 98,5 % de los participantes en el Delphi desea que la clase política de Teruel sea capaz de liderar un “cambio” futuro, de afrontar con seriedad la toma de decisiones que precisa esta ciudad y, sobre todo, de velar por hacer posible que el ciudadano alcance mayores cuotas de participación y de calidad de vida. Sin embargo, el comportamiento casi uniforme de las respuestas refleja que el deseo no será realidad. La mayor parte de los agentes no creen que la clase política pueda generar un cambio coordinado, eficaz y continuado. Esto se traduce en una percepción de falta de confianza ante el liderazgo político, y hacia quienes toman las decisiones en Teruel. Esta es una situación preocupante, que hace necesaria la reflexión sobre el por qué de la percepción de que no ocurrirá. En definitiva, la necesidad de ocurrencia del hecho no parece coincidir con las posibilidades de que ocurra, y ello casi con independencia de quien haya proporcionado la respuesta.

2.2 Pronóstico de mayor ocurrencia

Sobre el pronóstico de los escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia durante los próximos diez años, aunque las valoraciones tienden a presentar un mayor grado de dispersión que al tomar en consideración cada una de las hipótesis de manera individualizada, las respuestas con mayor grado de consenso relativo apuntan como más posibles los escenarios 1 (Los jóvenes emigrarán de la ciudad de Teruel) y 4 (La población inmigrante será quien contribuya en mayor medida al incremento demográfico), que en conjunto aglutinan el 53 % de las respuestas. En definitiva, seguirán coexistiendo dos procesos que son antagónicos y, a la vez, complementarios en territorios como Teruel: la sangría demográfica de elementos generalmente bien formados, potencialmente dinámicos,

y de edad joven (descapitalización humana), y, en paralelo, la llegada de población inmigrante extranjera, no siempre peor cualificada, pero que sí que ocupará las ofertas laborales de menor rango. Con esta dinámica, el mercado laboral puede perder calidad, aunque ganar en número absoluto de individuos, algo muy importante para determinadas actividades económicas exigentes en factor trabajo.

En lo referido al resto de escenarios, aunque individualmente pesan menos que los citados en el párrafo precedente, se encuentran agrupados en porcentajes que oscilan entre el 9 y 14 %, por lo que a cada uno corresponde una cuota lo

suficientemente significativa como para que deban ser tenidos en cuenta; entre ellos destaca el referido a la clase política, seguido de los ligados a la mayor disponibilidad de empleo y al carácter emprendedor de la ciudadanía, que muestran un empate técnico, mientras que a la dependencia entre volumen de población y disponibilidad de servicios se le otorga una importancia menor.

2.3 Conclusión

Como síntesis de las opiniones vertidas por los agentes sociales en relación a las situaciones probables de ocurrencia, cabe insistir en las siguientes ideas (ejes-problema en la mayor parte de las ocasiones):

- Teruel no será reconocida como “ciudad emprendedora”.
- La continuidad en la emigración de la población joven.
- La dificultad para hacer de Teruel una ciudad que “emprende”.
- La alternativa de la inmigración como factor positivo en el desarrollo de la ciudad.
- La población de Teruel demanda más y mejores servicios.
- La falta de confianza en la clase política.

De lo expresado parece deducirse que hasta los agentes sociales más importantes en Teruel, por la capacidad que tienen de intervenir sobre las dinámicas territoriales (en unos casos normativa y ejecutiva, en otros sólo ejecutiva), expresan unas opiniones de claro matiz pesimista en lo que respecta al futuro lo que enlaza, cuando menos parcialmente, con el sentir general de la sociedad turolense. Esto es importante, porque:

- De una parte, el subdesarrollo relativo de Teruel es casi endémico, consecuencia de décadas de carencias insatisfechas, de escasa participación en las políticas públicas generales de desarrollo, ..., lo que no resulta fácil de cambiar en el corto plazo, y ello a pesar de que la situación actual que vive la ciudad es de crecimiento en lo social y lo económico y las expectativas son favorables para su desarrollo.
- De otra, tendemos a llenar nuestros discursos con palabras como “Teruel debe crecer”, “Teruel debe alcanzar un mayor nivel de desarrollo”, no teniendo siempre en cuenta los valores que entraña la ciudad actual, que bajo ningún concepto habría que perder, y que en buena medida están asociados a su cualidad de ciudad pequeña. Es una realidad incuestionable que el hecho urbano sigue creciendo en nuestro país, y son las ciudades del tamaño de Teruel las que tienen un mayor margen de crecimiento, pero ¿hasta qué límite?, ¿el límite está en la saturación?, incluso ¿verdaderamente necesita crecer? La respuesta es sí, necesita crecer, y en otros puntos de este plan estratégico se ha avanzado la cifra de 50.000 habitantes como objetivo futuro de ciudad en el medio plazo, lo que supone multiplicar la población actual por 1,4; el aumento será considerable, algunos elementos de la calidad de vida actual pueden perder parte de su visibilidad, pero lo cierto es que aparecerán otros nuevos ligados a la mayor masa crítica; creemos firmemente que el saldo final quedará suficientemente compensado.

Desde luego, en ese cambio cada ciudadano (independientemente de su status o rol) es un actor activo para el desarrollo y, por lo tanto, deberá participar en el juego. Cualquier aproximación diagnóstica, con su consiguiente planificación situacional, que omita al ciudadano, está condenada a fracasar. Las respuestas se deben construir con los ciudadanos.

3. VALORES Y ACTITUDES

Con este apartado se desea conocer la valoración de los participantes sobre determinados subsectores de actividad en el futuro de la ciudad I. Ha interesado identificar cuáles se encuentran mejor y peor valorados por su impacto como factores de desarrollo socioeconómico, para así determinar las tendencias actuales y futuras de los mismos. Como escalas de valoración cualitativa se han empleado: mucho peor, peor, sin cambios, mejor y mucho mejor.

3.1 Valoración de los sectores con impacto en el desarrollo socioeconómico

En términos generales, la valoración es positiva, con tendencias que oscilan entre la estabilidad y la mejoría. Sin, embargo, también existen otras menos optimistas en algunos sectores, tal y como se detalla a continuación:

Sectores peor valorados	%	Sectores sin cambios (a corto plazo)	%	Sectores mejor valorados	%
Empresa	39,46	Infraestructuras	63,08	Turismo	53,8
Vivienda	39,08	Educación	42,86	Nuevas Tecnologías	57,85
Transporte Público	38,07	Ocio	35,38	Empleo	47,69
				Deporte	43,69
				Inmigración	43,08
				Patrimonio y Cultura	43,08
				Medioambiente	38,46

Los agentes consideran que todos los sectores mantendrán un nivel de desarrollo similar al actual (la tendencia de los procesos se entiende lineal en función de las políticas y medidas actuales), aunque con una ligera mejoría, lo que se traduce en una valoración moderadamente positiva respecto al desarrollo de cada una de las áreas de interés consideradas en esta parte del Delphi.

El **turismo** representa, para muchos, una de las mejores fuentes de desarrollo para la ciudad, por su capacidad para contribuir a generar nuevos empleos, directos e indirectos, y para dar una proyección particular de la ciudad hacia otros horizontes, que permita generar ingresos (capacidad de arrastre), y que estos se traduzcan en mejoras para el ciudadano. A la vez, no debe olvidarse su participación en el efecto difusor de la "imagen Teruel" hacia el exterior. Desde luego, que eso sea así pasa por continuar con la acción de valorización de nuevos recursos patrimoniales, con mejorar la gestión y la "atractividad" de los actuales, con diversificar la oferta de recursos patrimoniales y brindarle al "visitante" un turismo integral que contenga conocimiento y divertimento y, sobre todo, generar las condiciones para que el "visitante" vuelva a Teruel.

En definitiva, se trata de solucionar uno de los problemas de la oferta turística actual que genera Teruel, orientada más a ofrecer recursos patrimoniales, que un paquete turístico más global que tenga en cuenta además de los recursos, también las infraestructuras hoteleras y hosteleras

Las **TIC** son otro de los sectores más esperanzadores para la ciudad, por cuanto se están desarrollando iniciativas útiles vinculadas a otras áreas de desarrollo y que, aplicadas a los ámbitos

empresarial e institucional, pueden ser motores que impulsen la génesis de nuevos yacimientos de empleo y la mejoraría de los servicios de proximidad hacia los ciudadanos, con especial énfasis, desde este punto de vista, en ese grupo etario que ya es muy importante, los mayores de 65 años, y que en numerosas ocasiones tienen impedimentos serios para acceder físicamente a ellos, obviamente nos referimos a la teleasistencia. Su potencial es enorme, y deberá ser tenido en cuenta como factor de desarrollo futuro.

Desde luego, las TIC son condición necesaria para el desarrollo de los territorio, tan importante como en el pasado lo fue la energía eléctrica o más tarde lo han sido las comunicaciones terrestres. No podemos olvidar que las progresiones en la dotación de info-estructuras, lejos de inducir unidireccionalmente una mejora en la competitividad territorial de la ciudad frente a otras ciudades y territorios, harán posible la equiparación de las condiciones de base desde las que se compite. En símil futbolístico, si hasta ahora Teruel ha estado jugando los partidos con 9 o 10 jugadores, a partir de ahora debemos pasar a jugarlo con los 11 reglamentarios; en estas condiciones, las posibilidades de ganar el partido aumentan, lo que no significa que necesariamente se vaya a ganar, porque hay otros factores que también intervienen, como la autovía, la conexión ferroviaria, ...; con cada uno de ellos pasa lo mismo, no generan desarrollo por sí mismos, pero son infraestructuras de partida para hacerlo posible.

La importancia del **medioambiente** depende de la existencia de una mentalidad receptiva y sensible hacia los recursos naturales de Teruel, y la necesidad de poner en marcha políticas activas de recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible de este tipo de recursos. Como en el caso anterior, pueden ser una fuente de nuevos empleos y, a la vez, tienen una cuota de impacto muy alta sobre la calidad de vida de la población, no sólo la percibida, sino también la real; puede llegarse al extremo de ser uno de los elementos más importantes para la competitividad territorial de Teruel, por la alta calidad actual de su medioambiente.

Sobre la **inmigración**, existe la percepción de que se trata de un proceso territorial necesario para garantizar la consecución de uno de los objetivos centrales del PETER'2011, el aumento de la población. Con todo, a la vez se entiende que son necesarias políticas de integración de este aporte, en clave de multiculturalidad y de fijación de estos nuevos pobladores a la ciudad; en el fondo, el proceso requiere una gestión desde una componente más social.

La alta valoración del **patrimonio** y la **cultura** puede justificarse por la importancia que se otorga al hecho de promover y fomentar los recursos patrimoniales como medio para impulsar en la ciudad el desarrollo de estrategias que mejoren el conocimiento y potencien su atractivo. Su importancia está directamente relacionada con la orientación turística como elemento de desarrollo económico, con la promoción externa de la ciudad y con el sentimiento de valoración de lo propio que debe calar en los ciudadanos turolenses (promoción interna). La cultura admite dimensiones más amplias que la etnográfica, la histórica, la literaria, ..., entronca, también, con la necesaria diversificación de la oferta formativa, reglada (titulaciones) o no (formación continua), como cauce de capacitación para el mercado de trabajo, y de promoción personal.

Las **actividades deportivas** son otro ámbito bien valorado. Se considera que el deporte irá mejorando progresivamente, no sólo por su capacidad para potenciar el capital humano infantil y juvenil, sino también para implicar a los mayores de edad en la consecución de un estilo de vida más saludable. Sobre dotaciones deportivas no parecen existir problemas de carencias graves.

En lo que respecta a las áreas con desarrollo previsiblemente más lento o tardío, desde el punto de vista del **transporte público** se incide en que hay que ajustar mejoras en cuanto al aumento del número de unidades de autobuses y el aumento y mejora en el servicio de taxis urbanos, pero, también, implementar estos servicios para unir el núcleo urbano con los barrios. Es decir, debe desarrollarse una estrategia para mejorar, en calidad, el servicio, pero también su dimensión de estructura comunicante entre ámbitos de poblamiento que comparten un espacio, necesidades, inquietudes, potenciales, limitaciones y políticas comunes.

Ese mismo es el caso particular de la **vivienda**, una de las áreas que genera mayor preocupación ciudadana, por su carestía a la escala de Teruel, lo que afecta sobre el poder adquisitivo de muchos de sus ciudadanos, con especial énfasis en la primera edad adulta. En tal sentido, se considera necesario desarrollar estrategias que hagan posible abaratar su coste para facilitar su adquisición, o también su alquiler; ello tendrá un impacto en los parámetros calidad de vida y competitividad de Teruel frente a otras ciudades del entorno.

Particularizando en el mercado de alquiler, presenta algunas limitaciones importantes como consecuencia de las disfunciones existentes entre oferta y demanda de viviendas: es escaso, caro y en muchas ocasiones estas características están generando el nacimiento de un submercado inmobiliario con infraviviendas que son ocupadas por las clases menos acomodadas, en el momento actual inmigrantes.

En lo que respecta al **sector empresarial**, la visión de desarrollo económico tardío queda parcialmente justificada por las dificultades para impulsar una cultura “empresarial”, sin infravalorar con ello las acciones ya puestas en marcha desde diversas organizaciones empresariales (Cámara de Comercio e Industria, y CET-CEPYME). En términos generales, la preocupación mostrada por los entrevistados se basa en la desvinculación que existe entre el ámbito académico y el empresarial, que no permite que esa cultura de “emprender” llegue a los más jóvenes, lo que dificulta una valoración positiva de la figura del empresario. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las nuevas infraestructuras para el desarrollo empresarial que se están implementando en Teruel (en especial PLATEA), hacen más énfasis en una acción económica exógena que en la promoción de la empresarialidad endógena. La empresa hay que acercarla más a la sociedad, desde relaciones mutuas que vayan más allá de lo estrictamente laboral (empleador/trabajador) o mercantil (oferta/demanda de bienes y servicios), porque nadie duda de su impacto en la génesis de riqueza.

La mayor preocupación respecto a la educación se centra en la oferta universitaria, la ausencia de alternativas en carreras universitarias que puedan enlazarse con un empleo en la ciudad pone sobre la mesa el eterno debate sobre el tipo de carreras que deberían existir en Teruel para evitar que los jóvenes emigren. Esto también se relaciona con la poca oferta que existe en materia de cursos de FP especializados. La formación debe dar origen a una posterior, o simultánea, incorporación al mercado de trabajo. Si eso no ocurre, se fomentará la “fuga de cerebros”, ciudadanos y ciudadanas de Teruel que se forman en su entorno, pero que luego tienen que emigrar para poder trabajar, porque su ciudad no les ofrece trabajo acorde con su capacitación. Por lo tanto, esa díada formación-empleo es un punto que debe materializarse en estrategias concretas que garanticen la fijación de población.

Otro de los sectores importantes es el vinculado con el ocio. No es de extrañar que se le valore entre los que se mantiene sin cambios. En la valoración se aprecia que es necesario el desarrollo de programas integrales de ocio y cultura para los visitantes y para los ciudadanos que habitan en la ciudad, sobre todo los fines de semana.

3.2 Tendencias de futuro

En este apartado se ha querido conocer la valoración de los participantes sobre determinados enunciados en el futuro de la ciudad de Teruel. Para ello se ha construido un conjunto inicial de frases, con el objetivo de precisar si las hipótesis que cada una supone se mantendrán o aumentarán, para así establecer una escala comparativa entre ellas:

- Participación ciudadana en las iniciativas de la ciudad
- Concienciación ciudadana sobre la necesidad de cambio
- Valoración positiva sobre la ciudad
- Bienestar y calidad de vida de los ciudadanos
- Desarrollo de nuevas empresas
- Participación de los jóvenes a nivel social y cultural
- Oferta cultural
- Infraestructuras y comunicaciones
- Crecimiento del empleo
- Oferta educativa
- Respeto por el medio ambiente
- Acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada
- Desarrollo del turismo de calidad en la ciudad

3.2.1 Tendencia General

La mayoría de los agentes sociales coinciden en valorar que todos los enunciados irán mejorando con el paso del tiempo. Sin embargo, existe preocupación sobre determinadas cuestiones:

La participación ciudadana en iniciativas de la ciudad de Teruel, el desarrollo de nuevas empresas, la oferta cultural y educativa, así como el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, son los ámbitos que más preocupan a los agentes sociales. Estas tendencias ponen de manifiesto aquellos elementos en torno a los que el ciudadano turolense desarrolla más escepticismo. En primer lugar, la creencia de que Teruel es una ciudad en la que el movimiento participativo es escaso. En segundo lugar, el lento desarrollo del sector empresarial, aunque se confía en el impulso potencial de PLATEA y en sus repercusiones sobre la ciudad (empleo, nuevos pobladores, nuevos servicios, competitivos o no, y equipamientos).

En lo que respecta a la oferta cultural, aunque se valora positivamente la existente, se considera insuficiente. También la oferta educativa es insuficiente para cumplir con las expectativas de muchos jóvenes. Y la situación de la vivienda, queda como uno de los elementos que suscita mayor preocupación, por su carestía.

Estas apreciaciones reflejan una preocupación certera sobre los aspectos en los que hay que trabajar para mejorar el desarrollo de algunos sectores en la ciudad de Teruel durante los próximos años. Coincide con lo que se ha venido exponiendo en epígrafes anteriores, pudiendo observarse que, las

áreas de preocupación se repiten de forma constante, lo que evidencia un grado de consenso importante.

El logro y mantenimiento de un modo de vida atractivo en una ciudad como Teruel, además de la atención de las necesidades básicas de su población, precisa un salto cualitativo que vaya más allá del mero diagnóstico sobre lo que acontece en la ciudad. Es la vivencia, lo subjetivo, lo que permite aderezar una realidad en la que prima la opinión y el deseo del ciudadano por hacer de su ciudad un lugar adecuado para vivir.

Con ello, no se pretende ni se busca emitir recetas mágicas, ni tampoco remedios que se puedan generalizar, pues los problemas de las ciudades son muy variados y complejos, y requieren distintas soluciones, siempre que exista un contexto adecuado, y con suficientes dosis de imaginación y cooperación entre todos los agentes sociales y económicos, quienes son una de las partes más activas del tejido de la ciudad.

La visión de futuro que los agentes sociales han brindado sobre la ciudad de Teruel, evidencia la esperanza positiva de que en Teruel las cosas mejorarán si se trabaja de forma continua y con sentido de la responsabilidad social. En segundo lugar, si al ciudadano se le involucra más en las causas que tienen que ver con su ciudad, desarrollando mecanismos de participación en los que también puedan aportar conocimientos y vivencias. Y, en tercer lugar, dando respuestas certeras a las demandas de la ciudadanía. De este modo, estaremos contemplando parcelas de la realidad trabajadas de dentro hacia fuera (input-output) y promoviendo una espiral cíclica en la que ciudadanos y agentes sociales seamos capaces de trabajar unidos por un fin común, hacer de Teruel una ciudad en la que valga la pena vivir, una ciudad que, aparte de su tradición, sea capaz de transmitir sensaciones y sentimientos positivos. Una ciudad acogedora, también para los visitantes.

3.2.2 Frases que mejor se identifican con el sentir ciudadano

Se ha solicitado a los participantes que seleccionen las cuatro frases que mejor se identifican con su sentir como ciudadano. El objetivo es elaborar un marco de identificación directo con determinadas aseveraciones (direct-flash):

ENUNCIADOS	% Respuesta
1. Sabe reivindicar los valores positivos de su ciudad	25,8
2. Al turolense le gusta vivir en su ciudad	23,8
3. Está abierto a las alternativas de desarrollo	13,8
4. Se identifica con su ciudad y la reivindica fuera de su entorno	11,9
5. No es aislado, sabe comprometerse con las causas de la ciudad	8,5
6. El turolense no se resiste ante los cambios, más bien los fomenta	8,1
7. No está preparado para el intercambio cultural	8,1

Ese observa una marcada heterogeneidad en las respuestas, lo que creemos se relaciona con la subjetividad con la que cada ciudadano valora su ciudad y con la percepción particular acerca de lo que ocurre en su entorno. Por lo tanto, en el fondo se trata de los elementos que complementan las distintas visiones que se tienen de la ciudad de Teruel y que, sin duda, han repercutido de forma

directa en la elaboración del conjunto de estrategias y medidas para dar respuestas a los planteamientos hechos por los ciudadanos con la intención de mejorar Teruel, corrigiendo las debilidades y anteponiéndose a las amenazas.

Los resultados indican que el turolense, ante todo, sabe reivindicar los valores positivos de su ciudad porque le gusta vivir en ella.

3.2.3 Áreas que requieren una actuación urgente

Se ha pedido a los participantes que mencionen las áreas que, de acuerdo a su percepción, requieren una actuación inmediata en la ciudad de Teruel. El objetivo es centrar las áreas prioritarias de atención para el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de los ciudadanos de Teruel. Por orden de importancia en función del número de menciones, son las siguientes:

Infraestructuras	18,4%
Empresa	13,1%
Vivienda	14,8%
Educación	15,6%

Los agentes coinciden, mayoritariamente, en torno a las infraestructuras 18,4%: terminar la autovía, mejorar las redes ferroviarias y el transporte público de la ciudad. En segundo lugar se cita al sector educativo, 15,6%, desde una oferta mayor de titulaciones universitarias atractivas, e implementando cursos de formación profesional adaptados a sectores laborales específicos. En tercer lugar la vivienda, 14,8%, a través de medidas que permitan abaratar el coste de la misma, la rehabilitación de las abandonadas y la oferta de viviendas de protección oficial. En último lugar la empresa, 13,1%, fomentando medidas que conviertan a los ciudadanos en emprendedores, y reduzcan el divorcio que existe entre universidad y empresa

3.2.4 Modelo de ciudad con el que se identifican

La intención de este apartado es la de recurrir al imaginario de los participantes que permita identificar el modelo de ciudad con el que se identificaran y con el que definen a Teruel.

El 34,9 % de los agentes sociales identifican a Teruel con una ciudad segura y cómoda, que, en este sentido, es el principal de los valores que le adjudican, otro 23,1 % la define como estática y antigua, un 13,3 % como innovadora y turística, un 11,3 % como sostenible y ecológica, un 9,7 % como moderna y dinámica y sólo un 7,7 % como accesible y organizada.

Aproximadamente un 78 % de las valoraciones son positivas, aunque, como se ha visto, heterogéneas, y sólo un 22 % expresa términos con connotaciones negativas (estática y antigua).

En función de las combinaciones de las respuestas, se puede extraer como conclusión la percepción de dos grandes modelos de ciudad:

A- El primero, incluye los calificativos de:

A1- Segura y cómoda

Porque brinda al ciudadano comodidad, tranquilidad y seguridad.

Es la característica con la que mayormente se identifican los agentes sociales.

A2- Estática y antigua

Carece de dinamismo participativo y tradicional.

A3- Innovadora y turística

El turismo se asocia como símbolo de innovación. Se identifica a Teruel con una ciudad turística.

B- El segundo, incluye los calificativos de:

B1- Sostenible y ecológica

Armonía entre la forma construida y la naturaleza. Poca contaminación, áreas verdes.

No es el modelo de ciudad que prima en opinión de los agentes sociales, pero se espera que Teruel se convierta en una ciudad moderna, no sólo por las mejoras físicas en la misma, sino por la implicación y participación de los ciudadanos con su futuro.

B2- Moderna y dinámica

B3- Accesible y organizada

Ciudad de fácil acceso, con estructura urbana organizada, sostenible y adaptada a las necesidades de todos los individuos

El sentido de estas combinaciones radica en hacer un ejercicio de abstracción respecto a la ciudad en la que los agentes sociales habitan y su valoración respecto a ella. No es azaroso, por tanto, el orden en el que se encuentran las respuestas. En el primer bloque, “seguridad y comodidad” son los primeros términos en aparecer; esto refleja una prioridad de percepción que denota también tranquilidad. Otro grupo de elementos se refiere a “ciudad innovadora y turística”; en este caso particular, el turismo otorga a la ciudad un carácter innovador, moderno, que le induce un valor

añadido. También es valorada como ciudad “antigua y estática”; antigua por cuanto que perdura en el tiempo y mantiene sus valores tradicionales; en cuanto a lo estático, puede explicarse por dos factores: o porque su tejido social es apático en lo que respecta a las causas de la ciudad, o porque la tradición puede más que los cambios que imperan en estos tiempos, y aún existen reticencias al cambio.

El segundo bloque también contiene adjetivos de interés. En primer lugar, el pensar que Teruel es una ciudad “sostenible y ecológica” otorga un valor medioambiental importante, por cuanto que parte de la combinación armónica entre el tejido urbano y la naturaleza, características indispensables para hacer de la ciudad un espacio con condiciones para vivir. En segundo lugar, “moderna y dinámica”; el carácter de modernidad puede venir expresado, no sólo por los avances de este mundo globalizado, a los que también debe adaptarse la ciudad, sino porque el ciudadano se implique con estos avances, lo que la dota de la dinamicidad necesaria para afrontar los cambios. En tercer lugar, “accesible y organizada”; en tal sentido, los agentes sociales consideran que Teruel es una ciudad que se puede recorrer fácilmente y presenta una estructura urbana con un orden que mantiene lo tradicional y lo moderno como espacios con sentido propio.

4. VISIÓN PROSPECTIVA

Con este apartado se quiere conocer la percepción de los agentes sociales sobre el futuro de la ciudad.

4.1 Aspectos que podrían limitar el desarrollo en los próximos diez años

Para los agentes sociales, los aspectos que podrían ser más limitantes para el desarrollo de la ciudad de Teruel, son los siguientes:

Que no mejoren las infraestructuras	19,5%
Ausencia de servicios adecuados	17,9%
Pasividad política hacia las necesidades de la ciudad	17,4%
Pasividad y no identificación de la población con su ciudad	14,9%
Ayudas insuficientes para la ciudad	10,8%

La valoración que hacen los agentes sociales coincide con lo ya explicitado en epígrafes anteriores: no llevar a buen término las infraestructuras, no propiciar la existencia de servicios adecuados en cantidad y calidad, según las demandas ciudadanas, representa el primer bloque de limitaciones que tiene que ver directamente con la responsabilidad social y política con la que se afrontan los compromisos ciudadanos y el desarrollo económico de la ciudad. La importancia de las comunicaciones en cuanto a la mejora de las vías de acceso hacia Teruel, aumentaría, indiscutiblemente, su potencial como punto logístico respecto a nodos de interés económico como Zaragoza, Valencia, entre otros.

Por otra parte, la poca identificación de la población turolense con su ciudad, es uno de los factores que podrían limitar su desarrollo, por cuanto un ciudadano que no se encuentra a gusto con la ciudad en

la que vive tiene “puerta abierta” para buscar otros destinos. Esto no favorecería el crecimiento de Teruel ni contribuiría a tener una difusión en términos positivos como ciudad.

Otro punto tiene que ver directamente con las ayudas insuficientes para la ciudad y la pasividad en la toma de decisiones, acordes con las necesidades de la ciudad y la ciudadanía. Este aspecto es clave, por cuanto que son los agentes sociales los que lideran la toma de decisiones de lo que se hace en la ciudad y una vía para canalizar las demandas de los ciudadanos. El ciudadano de Teruel, cada vez más identificado con las causas que importan en la ciudad, reclama cauces de participación para que “su voz sea escuchada”. No se conforma, sólo, con que su voz sea reclamada cada cuatro años o en periodos electorales, reclama ser actor partícipe de forma constante. Omitir al turolense como pieza clave del desarrollo de la ciudad, supondría un retraso considerable en lo que a las perspectivas de desarrollo para la ciudad de Teruel se refiere.

4.2 Adjetivos con los se relacionará a la ciudad dentro de diez años

El adjetivo que mayormente predomina es el de “habitabile”, entendiendo que es una ciudad en la que se puede vivir pero en la que el sentido va más allá de los equipamientos al servicio del ciudadano. Se relaciona con lo que genera bienestar social, calidad de vida, elementos subjetivos que denotan que el ciudadano se siente a gusto en la ciudad en la que “habita”, “vive”, y “está”.

Conformista	10,7%
Habitable	15,2%
Acogedora	14,7%
Visitable	12,7%
Tradicional	8,2%
Multicultural	9,2%

No es azaroso, por tanto, enlazar esta idea de “habitabilidad” con el segundo de los adjetivos “ciudad acogedora”. Una ciudad en la que sus ciudadanos son amables, tolerantes, invita a sentirse bien recibido, factor determinante para que una ciudad sea un escenario ideal para vivir. Según los agentes sociales, Teruel es una ciudad acogedora porque su gente también lo es.

Otro de los adjetivos con el que los agentes sociales identifican a Teruel es “visitable”, esto puede estar relacionado con las ideas anteriormente explicitadas de “habitabilidad” y “ciudad acogedora” que convierten a Teruel en una ciudad para visitantes, gracias a su patrimonio, tradiciones y fiestas. El adjetivo “tradicional” aparece haciendo referencia a sus raíces, a lo autóctono, pero también puede interpretarse como que la ciudad de Teruel está en esa transición hacia la modernidad, a lo innovador y complementarse entre sí.

La ciudad de Teruel, concebida como lugar de relación, se encuentra en el camino para adoptar nuevos esquemas y adaptarse a nuevas exigencias de la globalización y de la internacionalización de las relaciones económicas. Como apunta Alain Touraine, es importante pensar la ciudad como un factor de integración de las culturas y de las personas, promoviendo mayores niveles de mestizaje, cultural y étnico. Y la modernidad estará no tanto en las innovaciones, como en nuevas formas de

cohabitación cultural entre las personas; cada vez estaremos hablando de ciudades más mestizas, mezcladas producto de una nueva mundialización.

Por ello, la multiculturalidad es un rasgo que seguirá caracterizando a Teruel, por la convivencia sin graves contratiempos entre ciudadanos de distintos países de origen, y con culturas también diferentes; en el fondo, se acepta que el flujo inmigratorio seguirá muy activo, lo que entra en cierta contradicción con los resultados extraídos del primer sondeo ciudadano.

De todos los adjetivos sólo uno denota pesimismo, ciudad conformista. Este calificativo es relevante si se toma en consideración la presencia de ese doble discurso al que ya se ha hecho referencia al principio de este informe. Se yuxtaponen adjetivos interesantes para la ciudad, con otros que no lo son tanto. Mucho se ha hablado del carácter conformista del turolense, que no arriesga más de la cuenta, entre otras frases, y este tipo de aseveraciones puede ser el reflejo, en parte, de un tipo de respuesta como este. Si pensamos que en el futuro Teruel será una ciudad conformista, mucho nos tememos que el desarrollo, entonces, no será tan fructífero como pudiéramos creer, en una visión optimista. Si la mentalidad del ciudadano no se convierte en motor de impulso y cambio para la ciudad, los avances sólo serán un disfraz de la realidad, una realidad que maquilla lo que sucede en el fondo. Una ciudad que avanza a merced de un ciudadano que no potencia el cambio es una ciudad que crece "a medias". Cabe plantearnos entonces una cuestión, en realidad, ¿el ciudadano de Teruel está mentalizado y preparado para afrontar los cambios y los retos de su ciudad?, o, por el contrario, ¿es un impulsor de los cambios, pero no cree en ellos?

4.3 Conclusiones

En síntesis, la valoración sobre el futuro de la ciudad de Teruel es compleja, por cuanto aporta visiones heterogéneas. Los agentes sociales tienen muy claras las áreas de atención como elementos objetivos, así como la importancia que tiene promover un cambio de mentalidad que genere mayores cuotas de participación por parte de la ciudadanía, y la necesidad de convertir a Teruel en una ciudad moderna, innovadora, con altos niveles de desarrollo y de bienestar social, producto de la implementación de iniciativas con capacidad de arrastre, de mejoras en los servicios de atención y servicio al ciudadano, con alternativas laborales de distinta índole en las que el ciudadano tenga la opción de elegir entre lo que desee; con alternativas de estudio, de ocio, En definitiva, convertir a Teruel en una ciudad en la que el ciudadano se sienta a gusto, porque vale la pena y se puede vivir en ella.

Entre los aspectos positivos que coinciden con los resultados de la DAFO y del primer sondeo de opinión, destacan la tranquilidad, la calidad de vida y la seguridad como elementos que gustan al turolense y otorgan competitividad a nuestra ciudad, al igual que el trato cordial de su gente, la integración de los inmigrantes y la importancia que este hecho tiene en el aumento de la población, y el momento de cambio y desarrollo por el que atraviesa la ciudad, que hay que cimentar de manera sólida.

Entre los aspectos que más preocupan, destacan la carencia de servicios, las pocas alternativas en materia de carreras universitarias y de cursos para profesiones y oficios específicos, la escasa cultura emprendedora, el lento avance en la finalización de infraestructuras de comunicación, la poca confianza en la clase política, y la carestía y dificultad en la adquisición de vivienda.

También destaca la preocupación por el desconocimiento de la ciudad por parte de los propios turolenses, y en especial de las potencialidades y oportunidades que acompañarían a un mayor y mejor conocimiento, la falta de un proyecto común, la baja autoestima, la escasa valoración hacia lo propio, y el conformismo. En bloque, se erigen como elementos a tomar en consideración para elaborar estrategias y acciones que fomenten reacciones para mejorar el conocimiento de la ciudad, incrementar la participación ciudadana y proyectar la ciudad fuera de sus límites más próximos. Aspectos, todos ellos, que coinciden con muchas de las conclusiones emanadas de las mesas de sectoriales, cuando se ha trabajado en el diseño de objetivos y medidas que puedan dar respuestas al conjunto de planteamientos realizados por los ciudadanos, partiendo para ello de un objetivo general del plan y de cuatro líneas estratégicas para encauzar la consecución de ese objetivo.

Nos preguntamos si la mentalidad con la que estamos afrontando los nuevos retos de la ciudad es la más adecuada. Pudiera ser que no. Como hemos avanzado en el párrafo anterior, una sociedad se desarrolla cuando los seres humanos que la integran se desarrollan, se estanca cuando éstos se estancan, y se degrada si éstos se degradan. La caracterización que han hecho los agentes sociales a través de indicadores descriptivos y valorativos es una advertencia peligrosa de cara a los próximos años, ya que si la sociedad civil y los agentes sociales, que también forman parte de la sociedad civil, no son capaces de desarrollar una mentalidad de apertura con actitud emprendedora, pocos serán los avances que se materialicen en la ciudad, porque los mayores cambios deben germinar del individuo y canalizarse a través de él.

Hemos hecho esfuerzos por plasmar una visión de la ciudad de Teruel a través de los ojos de quienes están implicados con la realidad de ésta, aun así, pensamos que su desarrollo dependerá, en gran medida, no sólo de los cambios y transformaciones que puedan darse, sino de la mentalidad con la que se afronten estos procesos.

5. AGENTES SOCIALES PARTICIPANTES

CARGOS INSTITUCIONALES:

Ayuntamiento de Teruel
 Diputación Provincial de Teruel
 Subdelegación del Gobierno en Teruel
 Ayuntamiento pedáneo de Aldehuela
 Ayuntamiento pedáneo de Castralvo
 Ayuntamiento pedáneo de Caudé
 Ayuntamiento pedáneo de Con cud
 Ayuntamiento pedáneo de El Campillo
 Ayuntamiento pedáneo de San Blas
 Ayuntamiento pedáneo de Tortajada
 Ayuntamiento pedáneo de Valdecebro
 Ayuntamiento pedáneo de Villalba Baja
 Ayuntamiento pedáneo de Villaspesa
 Comarca Comunidad de Teruel

TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO:

Contratación
 Patrimonio
 Serv. Generales y participación ciudad.
 Intervención
 Gestión Tributaria
 Tesorería
 Función Pública y Servicios Generales
 Secretaría General
 Arquitectura
 Cultura-Turismo
 Medioambiente

GOBIERNO DE ARAGÓN:

Gobierno de Aragón
 Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)
 Dirección Provincial de Medio Ambiente
 Dirección Provincial del INAEM
 Dirección Provincial de Obras Públicas
 Servicio Provincial de Salud y Consumo
 Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo
 Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte
 Servicio Provincial de Medio Ambiente
 Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo
 Servicio Provincial del Departamento de Agricultura
 Dirección Provincial de Servicios Sociales y Familia

CAJAS DE AHORRO:

Ibercaja
 Caja de Ahorros de la Inmaculada
 Caja Rural de Teruel

ASOCIACIONES SOCIALES:

Federación Asoc. de Vecinos S. Fernando
 Asoc. de mayores "Santa Emerenciana"
 Asoc. Prov. Amas de Casa
 Cruz Roja Española
 Asociación de Mujeres "Alfar"
 Asociación de Inmigrantes Solidarios (ATIS)
 Cáritas Diocesanas
 Teruel Existe

ASOCIACIONES AMBIENTALES:

Ecologistas en Acción-OTUS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA:

Vicerrectorado
 Decanato de la Facultad de Humanidades
 Dirección Escuela Universitaria Politécnica

PARTIDOS POLÍTICOS:

PSOE
 PP
 PAR
 CHA
 IU

SINDICATOS:

UGT
 USO
 CSIF
 CC.OO

ASOCIACIONES EMPRESARIALES:

Cámara de Comercio
 Confederación de empresarios de Teruel (CET)
 Asoc. de comerciantes del Centro Histórico
 Asoc. de comerciantes del Barrio San León
 Asoc. de comerciantes del Ensanche-Fuenfresca
 Asoc. Promotores y Constructores de edificios de Teruel
 Asoc. de empresarios turísticos y hostelería
 Asempaz
 Institución Ferial "Ciudad de Teruel"
 Dinópolis